

STRESS VA TUSHKUNLIK DAN HALOS BO'LISH

Abdurahmonova Laylo Raxmiddin qizi
Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti
Pedagogika fakulteti Amaliy psixologiya
yo'nalish 23/1-guruh talabasi
layloabdurahmonova994@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10893334>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, hozirgi kunda insonlarning hayotida ko'p uchraydigan va salbiy ta'sir ko'rsatayotgan stress va tushkunlik holatlari, va unga olib keluvchi sabablar, u qanday oqibat larga olib kelishi va mana shu stress va tushkunlik dan halos bo'lish yo'llari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Stress, tushkunlik, G. Selyening qarashlari, kartizol garmoni, tabassumning kuchi, endorfin garmoni, kun tartibi, hayot zavqi.

KIRISH

Keyingi paytlarda stress va tushkunlikka tushish kabi so'zlar va unga chalingan odamlar soni ko'payib bormoqda. Bu holat ba'zida hayotdan bezish, qiziqish ning yo'qolishi, oilaviy nizo va ajrimlar va eng xavflisi suitsid holatlariga ham olib kelmoqda. Ko'pchilik insonlar stress va tushkunlikka tushib qolib, undan halos bo'lishga juda ham qiynalishadi. Chunki stress - hayotda yashovchi deyarli har bir insonga hamrohlik qiluvchi yo'ldoshdir. Doimo tushkun kayfiyat nafaqat sizning barcha hayotiy ko'rsatkichlaringizni pasaytiradi, u tom manoda tanangizni tiriklayin yondiradi.

Ko'plab insonlar bunday holatga ko'nika boshlaydi va bundan kelib chiq adigan muammolarni ayniqsa erkaklar spirtli ichimliklar bilan unutishga harakat qilishadi. Lekin bu masalaga to'g'ri yechim emas. Yaxshi kayfiyatda, tabassumda yurgan inson o'z kayfiyatini yonidagi odamlarga yuqtirganidek, yomon va tushkun kayfiyatli insonlar ham yaqin atrofdagi yaqinlariga, oila a'zolariga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi va ularni ham shu holatga olib kelishi. mumkin. Oldingidek hayotingiz o'z iziga tushishi va meyoriga kelish uchun eng to'g'ri yechim stress va tushkunlikdan halos bo'lish va uni bartaraf etishdir.

ASOSIY QISM

Insonlarning doimo yaxshi kayfiyatda yurishi, go'zal hayot kechirishlarining siri bu undagi energiya manbayining yetarlicha ekanligidir. Energiya manbayining kamayib ketishi insonlarda stress va tushkunlik holatlarga olib keladi.

Stress - odam va hayvonlarda kuchli ta'sirotlar natijasida sodir bo'ladigan o'ta hayajonlanish, haddan tashqari zo'riqish, asabiylik holatidir. Organizmda har xil ta'sirotlarga nisbatan rivojlangan nomaxsus neyrogarmonal reaksiya. Bu tushunchani birinchi bo'lib G. Selye fanga kiritgan bo'lib, u stressni organizmga zarar olib kelishi bilan birgalikda foydali jihatlari ham bor, bu holat organizm imkoniyatlarini ishga solib, salbiy ta'sirotlarga chidamliligini oshiradi degan edi. Stressning ko'payib ketishi tananing zaiflashishiga, kuchsizlanishiga, muammolarni hal qilish qobiliyatini yo'qolib qolishiga olib keladi. Tushkunlikka tushib qolgan insonlarning hayotidan quvonch yo'qoladi, umidsizlikka tushadi, boshi berk ko'chaga kirib qolib, undan chiqolmay qoladi.

Hayot unga endi oq va qora ko'rinadi, muammolar yechimsizdek tuyila boshlaydi. Yana ularning qon tarkibida xavotir garmoni- kartizol garmoni paydo bo'ladi va qoni qo'yila

boshlaydi. Buning oqibatida insonlarning ichki ruhiyatida, fiziologik holatlarda o'zgarishlar bo'ladi : bosh og'riydi, tushkunlikka tushib qoladi, kelajakka ishonchsizlik, hayotni salbiy taraflardan ko'rishni boshlaydi va yana uyqusizlik kabi salbiy, inson hayoti uchun xavfli holatlar yuzaga keladi. Ba'zi insonlar vaziyatdan chiqish uchun hech qanday harakatga qo'l urmidi va natijada hayoti izidan chiqib yomonlashib boradi. Ba'zi insonlar muammo larga yechim qidirib, psixologlarga murojaat qilib bo'lsayam o'z hayotini yo'lga qo'yib oladilar va baxtli kunlarni qarshilaydilar.

Keling stress va tushkunlikdan xalos bo'lish yechim larini qidirib ko'ramiz. Stress va tushkunlikdan chiq ish uchun inson o'zini majburlab bo'lsayam 3 daqiqa lik tabassum qilishlari lozim. Tabassum qilgan, kulgan inson organizmidan endorfin ya'ni baxt garmon ini ishlab chiqaradi. Bu garmon qonni suyultiradi, hayol lariga yaxshi narsalarni keltiradi. Aytishlaricha 3daqiqalik sun'iy tabassum, tabiiy tabassumga aylanar ekan. Bu tabassum sehrli kuchga ega bo'lib, uning natijasida insonlarning vujudidagi og'riq qoladi, qo'yilib qolgan qonni suyultiradi, to'qimalarni ham tiklaydi, shamollash larni oldini oladi yana insonlarni yoshartirish xususiy atiga ham ega ekan. Stress va tushkunlikni bartaraf etish uchun quyidagi holatlar ham muhim ahamiyatga ega:

Insonlarning ichida sirtiga chiqara olmagan alamlari bo'ladi, alamlarni hadeb ichga yutmasdan uni sirtga chiqarish kerak; har bir insonda o'ziga yarasha kam chilik va xatolari bo'ladi, uni tan olib, boricha qabul qilib sevishi kerak shundagina u o'zidan qoniqadi va kayfiyati yaxshi bo'ladi.

Ba'zi insonlar kasb tanlashda xatolikka yo'l qo'yadi, o'sha kasb bo'yicha ishlash oqibatida unda zo'riqish, charchash, asabiylik holatlari yuzaga keladi, shuning uchun kasb tanlashda adash maslik, o'zi qiziqadigan kasbida faoliyat yuritishlari lozim. Eng muhim masalalardan biri bu kun tartibini belgilash va unga rioya qilish hisoblanadi. Chunki insonlarning kunlarini rejalashtirmasligi oqibatida unda bir kunga kuchning ko'p sarflanishi, keyingi kunga umuman sarflanmasligiga olib keladi.

Kuchni to'g'ri taqsimlay olish ham stressdan xalos etar ekan. Yana bir holat: siz biror bir yutuqqa erishdingizmi, undan chin dildan xursand bo'ling va o'zingizdan faxrlana oling. Stressga tushgan vaqtingiz aslo yolg'iz qolmang, chunki bu sizni battar ahvolga solib qo'yishi mumkin. Bu vaqtlari oila a'zolaringiz, do'stlaringiz va yaqinlaringiz davrasida bo'lish ancha foydali hisoblanadi. O'tgan ko'ngilsiz voqealarni eslab, asabingizni buzmag. Chunki o'tgan ish o'tib ketdi, bu asabing izni buzishga arzimaydi. Faqat bugungi kun va ertangi rejalar bilan yashang. Stress va tushkunlik holatlari uyqusizlikdan ham kelib chiqadi. Buni oldini olish uchun muntazam mashqlar, issiq vanna qabul qilish, sokin musiqa tinglash, to'g'ri ovqatlanish, chuqur nafas olish ham ancha foydalidir.

XULOSA

Hayotda inson har qanday vaziyatdan chiqib ketsa bo'ladi. Buning uchun unda kuchli xohish bo'lishi lozim. Insonlar shunaqangi tushkunlikka tushib qoladiki, hamma narsadan beziydi, hech narsaga qiziqmay qo'yadi, hatto bazilar qorong'u xonaga ham qamalib olishadi. Hozirgi kunda yosh bolalarda ham stress va tushkunlik holatlari yuzaga kelayapti. Bunga ota-onalar sababchi desak yanglishmagan bo'lamiz. Ona xomiladorlik vaqtida stress va tushkunlik holatlarini oldini olmas, ushbu vaziyatlarga doimiy tushar ekan, uning vujudidagi bola ham xuddi shunday holatda dunyoga keladi va asabiy bo'ladi va tushkunlikka tushib qoladi.

Shuning uchun bo'lajak onalarimiz farzand ko'rishdan oldin o'zini sog'lom turmush tarziga tayyorlab borishi hamda stresslardan holi bo'lishi muhim sanaladi.

Yosh bolalarda stress va zo'riqishning paydo bo'lishi sababi uni aqliy va jismoniy mehnatining bir xilda taqsimlanmasligidan ham paydo bo'ladi. Aqliy mehnat qilgan bola vaqti vaqti bilan dam ham olib turishi kerak. Stressga tushgan vaqti yuqoridagilarga amal qilsa, sog'lom muhit hayotini shakllantirsa, o'zini iloji boricha tushkunlikdan yiroq tutsa, hamma narsadan faqat zavq olib yashasa hayoti ham chiroyli bo'ladi, uning tanasi ham jismoniy jihatdan, ham ruhiy tomondan sog'lom bo'ladi, farzandlarini ham go'zal axloq bilan tarbiyalaydi va oilaviy farovonlikka erishadi.

References:

1. Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya Z.T.Nishonova, N.G.Kamilova, D.U.Abdullayeva, M.X.Xolnazarova
2. Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi M.X.Xolnazarova
3. Tarbiyaviy ishlar metodikasi. R.A.Mavlonova
4. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10700891>
5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10704094>
6. Internet saytlari www.Ziyo.net